

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E POLÍTICAS PÚBLICAS: CONTRIBUIÇÕES DA PERSPECTIVA BIOECOLÓGICA DE BRONFENBRENNER PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO

Danielle de Moraes Góis Diniz¹
Viviane de Oliveira Freitas Lione²

RESUMO: A educação inclusiva constitui um compromisso ético, político e pedagógico com a garantia do direito à educação para todos os estudantes, especialmente aqueles que compõem o público-alvo da educação especial. Este artigo tem como objetivo analisar as contribuições da perspectiva bioecológica de Urie Bronfenbrenner para a compreensão da relação entre educação inclusiva e políticas públicas. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, fundamentada nas obras de Bronfenbrenner e em discussões sobre inclusão escolar, docência inclusiva e formação de professores. A análise indica que a efetivação da educação inclusiva depende da articulação entre os diferentes sistemas ambientais, das políticas públicas e das práticas pedagógicas desenvolvidas nos contextos escolares. Conclui-se que a teoria bioecológica oferece importante fundamento para a formulação de políticas mais integradas, contextualizadas e comprometidas com a participação, a aprendizagem e a garantia do direito à educação.

PALAVRAS-CHAVE: Educação inclusiva. Políticas públicas. Bioecologia do desenvolvimento humano. Bronfenbrenner. Direito à educação.

INTRODUÇÃO

A educação inclusiva tem ocupado posição central nos debates educacionais contemporâneos por afirmar a escola como espaço de direito, diversidade e participação. Nessa perspectiva, a inclusão não pode ser entendida apenas como inserção física do estudante na escola comum, mas como compromisso com a transformação das condições pedagógicas, institucionais e sociais que sustentam sua permanência e aprendizagem (BRASIL, 2008).

¹ Doutoranda em ciências, tecnologia e Inclusão – UFF - dmgdiniz@id.uff.br

² Doutora em Biociências Nucleares - UFRJ, vlione@id.uff.br

Como referenciar esse texto:

DE MORAES GÓIS DINIZ, D.; VIVIANE, de O. F. L. *Educação inclusiva e políticas públicas: contribuições da perspectiva bioecológica de Bronfenbrenner para a garantia do direito à educação*. In: **I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, 2026, online. Anais [...]. [S.l.: s.n.], 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19952379>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Esse debate se torna ainda mais relevante quando se considera que muitos processos de exclusão escolar decorrem menos das características individuais dos estudantes e mais das barreiras produzidas pelos contextos em que vivem. Como aponta Bronfenbrenner, o desenvolvimento humano deve ser compreendido a partir das relações recíprocas entre pessoa e ambiente, e não por análises isoladas do sujeito. Nessa direção, o autor formula que o desenvolvimento ocorre por meio de processos progressivamente mais complexos de interação recíproca entre o organismo humano biopsicológico ativo e as pessoas, objetos e símbolos presentes no ambiente externo imediato (BRONFENBRENNER, 2011).

A partir dessa compreensão, analisar a educação inclusiva exige considerar os múltiplos sistemas que atravessam a vida do estudante e influenciam sua trajetória escolar. Assim, este artigo busca analisar as contribuições da perspectiva bioecológica de Bronfenbrenner para a compreensão das políticas públicas de educação inclusiva, destacando implicações para a docência inclusiva e para a formação de professores. A pesquisa é de natureza bibliográfica e abordagem qualitativa, fundamentada nas obras do autor e em literatura especializada sobre inclusão escolar.

REFERENCIAL TEÓRICO

Educação inclusiva e políticas públicas

As políticas públicas voltadas à educação inclusiva assumem papel decisivo na garantia do direito à educação, pois organizam diretrizes, financiamento, formação profissional, serviços de apoio e condições de acessibilidade. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) estabelece a construção de sistemas educacionais inclusivos e a reorganização estrutural e cultural da escola para atender às especificidades dos estudantes (BRASIL, 2008). A Lei Brasileira de Inclusão, por sua vez, assegura sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem (BRASIL, 2015).

Como referenciar esse texto:

DE MORAES GÓIS DINIZ, D.; VIVIANE, de O. F. L. *Educação inclusiva e políticas públicas: contribuições da perspectiva bioecológica de Bronfenbrenner para a garantia do direito à educação*. In: **I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, 2026, online. Anais [...]. [S.l.: s.n.], 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19952379>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Ainda assim, a existência normativa desses marcos não assegura, por si só, a efetivação da inclusão no cotidiano escolar. Sob a ótica bioecológica, uma política educacional precisa ser analisada em sua capacidade de atingir os diferentes contextos em que o estudante vive e aprende. Bronfenbrenner (1996) sustenta que o desenvolvimento é inseparável dos sistemas de relações que envolvem o sujeito, o que permite compreender que leis e diretrizes apenas ganham sentido quando repercutem nas práticas, nos vínculos e nas oportunidades efetivas de participação.

Essa leitura ajuda a superar concepções restritas de inclusão baseadas apenas no acesso formal. Conforme formulado por Bronfenbrenner (1996, p. 40), para desenvolver-se, a criança necessita da participação em atividades progressivamente mais complexas, em interação com alguém com quem tenha desenvolvido apego emocional forte e duradouro. Embora formulada em outro contexto analítico, essa afirmação permite compreender que a inclusão escolar depende da qualidade das relações, dos apoios disponíveis e das mediações construídas em cada contexto.

Desse modo, políticas públicas inclusivas precisam ser pensadas para além do plano legal. Elas devem produzir efeitos concretos nas práticas docentes, na gestão escolar, a relação com as famílias e a constituição de redes intersetoriais de apoio, sob pena de permanecerem como enunciados normativos pouco transformadores.

Contribuições da perspectiva bioecológica

A teoria bioecológica do desenvolvimento humano oferece um quadro interpretativo fértil para compreender a inclusão escolar como fenômeno contextual, relacional e processual. Em vez de localizar os desafios apenas no estudante, essa abordagem evidencia que o desenvolvimento resulta da interação entre características pessoais, relações próximas, estruturas institucionais e valores socioculturais.

No microsistema, situam-se os contextos de interação direta, como família, escola e sala de aula. É nesse nível que as práticas pedagógicas, as expectativas docentes, a qualidade das mediações e o reconhecimento da diversidade impactam de forma mais

Como referenciar esse texto:

DE MORAES GÓIS DINIZ, D.; VIVIANE, de O. F. L. *Educação inclusiva e políticas públicas: contribuições da perspectiva bioecológica de Bronfenbrenner para a garantia do direito à educação*. In: **I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, 2026, online. Anais [...]. [S.l.: s.n.], 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19952379>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

imediate a experiência escolar do estudante. A inclusão se fortalece quando o cotidiano escolar favorece vínculos, participação ativa e mediações consistentes.

No mesossistema, destacam-se as conexões entre os diferentes ambientes vividos pelo sujeito. Bronfenbrenner (1996) demonstra que o desenvolvimento é favorecido quando há articulação entre esses contextos, o que, no campo educacional, reforça a importância da relação entre família, escola e serviços especializados. Quando essas conexões são frágeis, descontínuas ou conflituosas, aumentam-se as tensões que interferem negativamente na escolarização e no pertencimento do estudante.

O exossistema e o macrosistema também são fundamentais para a análise da educação inclusiva. Decisões administrativas, condições de trabalho docente, políticas de formação continuada, marcos legais e concepções sociais sobre deficiência e diferença influenciam diretamente as possibilidades de participação escolar. A esse respeito, Bronfenbrenner (1996, p. 33) enfatiza que:

O desenvolvimento da pessoa é afetado por eventos que ocorrem em ambientes nos quais ela nem sequer está presente. Esses ambientes mais distantes, mas igualmente reais, exercem influências poderosas sobre o desenvolvimento humano por meio de cadeias de efeitos que atravessam fronteiras sistêmicas (BRONFENBRENNER, 1996, p. 33).

Essa formulação é particularmente relevante para a análise das políticas públicas, pois evidencia que a inclusão não depende apenas da boa vontade individual do professor ou da escola. Ela depende de estruturas mais amplas que condicionam o trabalho pedagógico, a oferta de apoios e a sustentação institucional das práticas inclusivas.

METODOLOGIA

A pesquisa adota abordagem qualitativa e procedimento bibliográfico. Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, o que a torna particularmente

Como referenciar esse texto:

DE MORAES GÓIS DINIZ, D.; VIVIANE, de O. F. L. *Educação inclusiva e políticas públicas: contribuições da perspectiva bioecológica de Bronfenbrenner para a garantia do direito à educação*. In: **I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, 2026, online. Anais [...]. [S.l.: s.n.], 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19952379>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

adequada ao estudo de fenômenos complexos que demandam amplo levantamento e análise de referenciais teóricos consolidados.

O corpus da pesquisa é composto pelas obras principais de Urie Bronfenbrenner, especialmente *A ecologia do desenvolvimento humano* (1996) e *Bioecologia do desenvolvimento humano* (2011), além de documentos normativos brasileiros relativos à educação inclusiva, como a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015).

A análise do material foi organizada em torno de três eixos temáticos: (1) as contribuições da teoria bioecológica para a compreensão da inclusão escolar; (2) as implicações dessa perspectiva para a formulação e avaliação de políticas públicas; e (3) as repercussões sobre a docência inclusiva e a formação de professores. O procedimento adotado privilegia a articulação entre teoria e prática, buscando identificar aproximações entre os conceitos bioecológicos e os desafios concretos da escolarização inclusiva no contexto brasileiro.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Docência inclusiva e formação de professores

A perspectiva bioecológica também traz importantes contribuições para pensar a docência inclusiva e a formação de professores. Se o desenvolvimento humano ocorre em interação com múltiplos contextos, o trabalho docente precisa ser compreendido como prática relacional, situada e condicionada por fatores pedagógicos, institucionais e políticos.

Nesse sentido, a formação de professores deve ultrapassar abordagens prescritivas e fragmentadas. Bronfenbrenner (2011) contribui para essa reflexão ao defender análises que considerem a interdependência entre pessoa, processo, contexto e tempo (modelo PPCT), o que se aplica diretamente à compreensão do trabalho pedagógico em contextos inclusivos. Formar professores para a inclusão, portanto, implica prepará-los para ler contextos, reconhecer barreiras, construir mediações

Como referenciar esse texto:

DE MORAES GÓIS DINIZ, D.; VIVIANE, de O. F. L. *Educação inclusiva e políticas públicas: contribuições da perspectiva bioecológica de Bronfenbrenner para a garantia do direito à educação*. In: **I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, 2026, online. Anais [...]. [S.l.: s.n.], 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19952379>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

pedagógicas e atuar em colaboração com famílias, serviços e outros profissionais da escola.

Além disso, a docência inclusiva exige deslocar o olhar da adaptação pontual para a reorganização das práticas e da cultura escolar. Nesse aspecto, a perspectiva bioecológica ajuda a compreender que a aprendizagem não depende apenas de métodos, mas da qualidade das interações, do sentimento de pertencimento e das oportunidades efetivas de participação oferecidas aos estudantes.

Essa discussão também dialoga com a formação de professores que atuam no ensino de matemática, uma vez que a inclusão nesse campo requer planejamento acessível, diferentes formas de mediação, valorização dos percursos de aprendizagem e rejeição de práticas homogeneizadoras. Assim, a contribuição da teoria bioecológica não se limita à análise conceitual da inclusão, mas se estende à qualificação da prática pedagógica e à defesa de políticas formativas comprometidas com a diversidade.

A articulação entre os sistemas descritos por Bronfenbrenner evidencia ainda que a escola inclusiva não pode ser construída de forma isolada. Como afirma o autor:

Os ambientes imediatos de desenvolvimento humano não são ilhas isoladas. Eles estão interconectados e essas interconexões podem ser tão decisivas para o desenvolvimento quanto os eventos que ocorrem no próprio ambiente (BRONFENBRENNER, 1996, p. 21).

Tal perspectiva coloca em relevo a necessidade de políticas de formação docente que considerem o professor não apenas como executor de técnicas, mas como sujeito inserido em contextos institucionais e sociais que condicionam sua prática. A formação continuada, nesse sentido, precisa articular reflexão teórica, análise de contexto e colaboração entre pares, configurando-se como espaço de desenvolvimento profissional situado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada permite afirmar que a perspectiva bioecológica de Bronfenbrenner oferece base teórica consistente para compreender a educação inclusiva

Como referenciar esse texto:

DE MORAES GÓIS DINIZ, D.; VIVIANE, de O. F. L. *Educação inclusiva e políticas públicas: contribuições da perspectiva bioecológica de Bronfenbrenner para a garantia do direito à educação*. In: **I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, 2026, online. Anais [...]. [S.l.: s.n.], 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19952379>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

em sua complexidade. Ao evidenciar a interdependência entre sujeito, contexto e tempo, essa abordagem contribui para deslocar o debate da deficiência como atributo individual para a análise das barreiras, mediações e condições institucionais que estruturam a escolarização.

Também se conclui que políticas públicas inclusivas não podem ser reduzidas à formulação de normas gerais, pois precisam alcançar os diferentes sistemas que compõem a vida do estudante. Isso envolve investimento em acessibilidade, apoio especializado, articulação intersetorial, fortalecimento da relação família-escola e formação continuada de professores comprometida com práticas pedagógicas inclusivas.

Por fim, a teoria bioecológica reafirma que o desenvolvimento humano e a aprendizagem se constroem em rede, por meio de interações significativas e contextos socialmente sustentados. Nessa direção, pensar a educação inclusiva a partir de Bronfenbrenner significa defender políticas e práticas que transformem a escola em espaço efetivo de participação, pertencimento e direito à educação para todos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2008.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 10 mar. 2026.

BRONFENBRENNER, Urie. A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais e planejados. Porto Alegre: Artmed, 1996.

BRONFENBRENNER, Urie. Bioecologia do desenvolvimento humano: tornando os seres humanos mais humanos. Porto Alegre: Artmed, 2011.

Como referenciar esse texto:

DE MORAES GÓIS DINIZ, D.; VIVIANE, de O. F. L. *Educação inclusiva e políticas públicas: contribuições da perspectiva bioecológica de Bronfenbrenner para a garantia do direito à educação*. In: **I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, 2026, online. Anais [...]. [S.l.: s.n.], 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19952379>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.

MITTLER, Peter. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003.

AINSCOW, Mel. Tornar a educação inclusiva: como essa tarefa deve ser conceituada? In: FÁVERO, Osmar et al. (org.). Tornar a educação inclusiva. Brasília: UNESCO, 2009. p. 11-23.

Como referenciar esse texto:

DE MORAES GÓIS DINIZ, D.; VIVIANE, de O. F. L. *Educação inclusiva e políticas públicas: contribuições da perspectiva bioecológica de Bronfenbrenner para a garantia do direito à educação*. In: **I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM)**, 2026, online. Anais [...]. [S.l.: s.n.], 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19952379>.